

Con la plata ganada y su propio esfuerzo. Los mecanismos de manumisión en Santiago de Cuba, 1780-1803.

José Luis Belmonte Postigo

Universidad Pablo de Olavide.

“Todas las puertas de los barracones cayeron a la vez, derribadas desde dentro.”

El reino de este mundo. Alejo Carpentier.

Manumisión y esclavitud.

En las sociedades esclavistas de la América española, la legitimación de la manumisión era un proceso natural, consustancial incluso a la propia existencia de la “peculiar institución”. La lógica de la relación amo-esclavo y la capacidad del primero de extraer del primero la mayor cantidad de trabajo posible del segundo, requería de un arbitrio, de la posibilidad de que el esclavo adquiriese, con el tiempo, la libertad (PATTERSON, 1982:101). La problemática amo-esclavo terminó por constituirse en un lento y complejo proceso histórico, en un problema estructural, en el que la institución esclavista necesitaba para su afirmación, del anverso de la moneda, la manumisión.

El cuerpo legal aplicado estaba recogido en Las Siete Partidas, recopilación legal del siglo XIII realizada por Alfonso X el Sabio, donde se acopiaba la tradición jurídica castellana desde la Antigüedad. Si bien las Siete Partidas constituían más que un cuerpo legal, una recopilación de principios morales y éticos, en tal compilación se contemplaba la esclavitud como un mal necesario, un periodo transitorio que no disminuía en absoluto la naturaleza humana del individuo esclavizado (DAVIS, 1968:106).

La manumisión marcaba el nacimiento de un individuo, desde el punto de vista jurídico, dentro de la sociedad de libres. En la medida que suponía la eliminación, total o parcial, de la relación de subordinación que mantenía con su amo, la manumisión era un acto de creación, de integración del individuo manumitido en la esfera pública, ya que hasta entonces sus actuaciones estuvieron seriamente constreñidas al ámbito de lo privado, a la particular relación que este tuviera con su propietario. Obviamente, la consecución de la libertad por parte de un individuo no significaba su integración dentro

de la sociedad de libres en las mismas condiciones que el resto de individuos que conformaban la sociedad de libres. La losa social que significaba su reciente pasado como esclavos junto al prejuicio racial propio de una sociedad antillana con un gran número de pobladores con ancestros africanos, dificultaba de manera extraordinaria las oportunidades de progreso social del liberto.

Si la aplicación de la manumisión la podemos considerar un fenómeno global dentro de la América colonial española, lo cierto es que se produjeron importantes variaciones regionales que conformaron estratos de población totalmente diversos. Notables viajeros contemporáneos no dudaron en señalar que Cuba era la región americana donde la manumisión se otorgaba de manera más profusa, por lo que el desarrollo de la clase libre de color debió ser, por ende, particular (HUMBOLDT, 1998: 88). Como señala Aimes, la fuerte presencia de la institución de la coartación, que marcaba el precio que debía pagar el esclavo si quería manumitirse desde el preciso momento en que era comprado, hizo posible que un cada vez mayor número de esclavos adquiriesen con el tiempo la libertad¹. Por ello, resulta de vital importancia estudiar los diversos procesos de manumisión ya que nos ofrecería una visión muy cercana sobre los grados de permeabilidad de los diferentes sistemas esclavistas.

Las diferentes formas de la manumisión en Santiago de Cuba.

La presencia negra y parda en Santiago de Cuba data de los primeros momentos de la colonización (SACO, 1931:78). Hay que hacer notar que existía la prohibición de importar negros desde 1503 por su tendencia a cimarronear junto a los indios, pero la gran demanda existente parece que fue un elemento definitivo para incentivar su introducción en la isla pese a la legislación vigente del periodo. No será hasta el año 1522 cuando se date el primer barco con negros bozales procedentes de La Española (CALLEJAS, 1911: 15). Comenzaba de esta manera un proceso destinado a “*ennegrecer la región que paulatinamente se iba desindianizando*” con el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la explotación de las cercanas minas de Santiago del Cobre (DUHARTE, 2001: 16).

¹ Aimes, Hubert. “Coartación: A Spanish Institution for the Advancement of Slaves into Freedom” *Yale Review*, XVII, February, 1909. Pags. 412-431.

La explotación de vegas, ingenios y hatos ganaderos en las inmediaciones de la ciudad incentivaron la llegada de un cada vez más numeroso contingente de población africana, proceso que creció a lo largo del siglo XVIII con el aumento de la demanda europea de productos tropicales. Además, el uso del trabajo esclavo no quedó reducido exclusivamente a labores agrícolas. El servicio doméstico, los talleres de artesanos, las panaderías, las carnicerías, en fin, los trabajos más ingratos y de condiciones más desfavorables, estuvieron en manos de los esclavos (FLORES, 1984:123). Todo unido a un ideal aristocratizante que incidía en la necesidad de la posesión de esclavos, no sólo para aprovechar su trabajo y el enorme rendimiento que el propietario obtenía de él, sino a la ostentación pública y notoria de la propiedad. La posesión de esclavos era un bien en sí, no sólo de carácter económico, sino social. Este comportamiento, originalmente conformado por las élites locales, fue prontamente emulado por las clases populares. De esta forma, la demanda de esclavos no paró de incrementarse motivada por las razones antes expuestas, incluso en una región como la de Santiago donde el sistema de plantación no se había desarrollado en la extensión con la que lo había hecho en la zona de La Habana o Matanzas. Y con el incremento del número de esclavos también creció la importancia, tanto demográfica como económica, de la clase libre de color.

La manumisión podía ser alcanzada por el esclavo básicamente de dos formas. A través de la voluntad graciosa del amo o a través de la compra de la libertad. En ambos casos, las cartas de libertad tenían la obligatoriedad de registrarse ante un Notario Público quien finalmente daba fe del acuerdo adoptado por las partes y otorgaba la carta de libertad al ya ex -esclavo.

Hemos recopilado 536 cartas de manumisión que, a pesar de cubrir un periodo corto de tiempo, sólo veintitrés años, nos resulta una aproximación realmente representativa del volumen total de las manumisiones otorgadas durante el periodo. Como comentábamos anteriormente, la historiografía santiaguera considera el periodo anterior al año 1803 como un periodo donde la escasa implantación del sistema de plantación había configurado una especie de “paternalismo” en torno a la relación creada entre amos y esclavos (PORTUONDO, 1996, y TORRES REYES 1986). Si asumiéramos como verdadera dicha afirmación, tendríamos que esperar que una alta

proporción de los esclavos que accedieron a la libertad lo hubieran hecho por la vía de la manumisión graciosa, esto es, por la libre voluntad del amo. Sin embargo, los datos que a continuación exponemos muestran una realidad totalmente diferente.

Fuente: Elaboración propia. Protocolos Notariales Archivo Histórico Provincial Santiago de Cuba

En efecto, la brutalidad que alcanzó la relación amo-esclavo a lo largo del siglo XIX no dependió, exclusivamente, de la extensión del sistema de plantación azucarera (GENOVESE, 1971:66). De hecho, los datos aportados sostienen que, en regiones donde la producción de tabaco, café o la ganadería estaban muy extendidas, existían elementos que incitan a pensar que el trato del amo al esclavo estuvo lejos de una relación paterno-filial.

En función de los datos obtenidos, sólo el 16% de los esclavos manumitidos en el periodo trabajado lo consiguieron a través de la voluntad del amo². En ocasiones, los propietarios concedían la libertad a esclavos que se habían distinguido en sus servicios con ellos. Ana Felipa de Salas, viuda y vecina de Santiago de Cuba decidió conceder la libertad graciosamente y sin condiciones a una esclava suya, conocida como Rita María Chacona, de veintiocho años por *‘él amor que me ha profesado y lo mucho que me ha*

² Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba, en adelante AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

*hecho con el mayor celo y fidelidad de haberme mantenido y mantenerme con sus propias expensas por tener yo diferentes enfermedades, le he prometido dar la libertad por justa compensación*³. De lo expresado por la propietaria se extrae que el único medio de vida del que dispuso era el trabajo de la negra esclava, sin cuyos jornales y cuidados probablemente hubiera tenido unas condiciones de vida mucho más complicadas de las que finalmente tuvo. Para algunos propietarios, era cuestión de justicia libertar sin condiciones a esclavos que habían sido leales y cumplidores con las tareas encomendadas. Estas actitudes no fueron una norma, sino una excepción. En la mayoría de las ocasiones en las que un propietario decidía conceder graciosamente la libertad a uno de sus esclavos, por lo general, incluía una serie de condiciones en su carta de libertad con la pretensión de seguir manteniendo una relación de dominación con el nuevo liberto.

Las condiciones variaban desde aspectos morales, religiosos, económicos o utilitarios. En este sentido, el más claro ejemplo lo demostraría la carta de libertad entregada a Joaquín Brucamo por su propietario, el moreno libre Francisco Valera, quien le exige a cambio de la libertad que *“se quede a mi abrigo, subsidiándome y alimentándome en que llegue los últimos instantes de mi vida”*⁴. La posesión del esclavo era, para muchos pequeños propietarios, su única fuente de ingresos. Por tanto, la vinculación entre pequeños propietarios y esclavos era mucho mayor y éstos, en teoría podían oponerse con mayor virulencia a otorgar la libertad a sus esclavos.

Por otra parte, existían mecanismos para, si no manumitir al esclavo, si al menos hacer más sencilla su manumisión. El instrumento más utilizado para dicho fin fue la rebaja del precio de coartación. Debemos manifestar que esta actitud fue marginal, practicada a modo de recompensa con los esclavos que, a juicio de sus amos, lo merecían. Este tipo de estrategias podía responder a la necesidad de satisfacer las expectativas de libertad de los esclavos, pero sin desprenderse de ellos⁵. De esta manera, el propietario aseguraba, en principio, una mayor docilidad del esclavo que dejaría de

³ AHPSC Escribanía Real de Hacienda, Leg. 339. Carta de libertad de Rita María Chacona. Santiago de Cuba, 14 de abril de 1786.

⁴ AHPSC Escribanía Herrera Leg. 460. Carta de libertad de Joaquín Brucamo. Santiago de Cuba, 7 de agosto de 1795.

⁵ Bowser, Frederick. “The Free Person of Color in Mexico City and Lima: Manumisión and opportunity, 1580-1650” En Stanley Engerman y Eugene Genovese. *Race and Slavery in the Werstern Hemisphere. Quantitative Studies*. Princeton University Press, Princeton, 1975. Pags. 341-343.

ver el precio de su libertad como una fabulosa suma de plata a la que difícilmente podría tener acceso sin que el propietario sufriese una pérdida sustancial del esclavo. En el testamento de D^a Juana de Fromesta., viuda y vecina de la ciudad y poseedora de una estancia de labor con doce esclavos, encontramos, entre su últimas voluntades, disposiciones de este tipo. Así, a un esclavo suyo llamado Pedro Manuel *“fiel y bien agradecido”* le rebaja el precio de corte en 50 pesos. A otros cuatro esclavos les rebaja el precio en veinticinco pesos fuertes siempre y cuando *“no falten a la fidelidad”*⁶. Para los propietarios de esclavos, lo referido a la fidelidad y obediencia era un punto importante. Las variaciones del dominio sobre el esclavo eran moneda común, por lo que intentaban evitar que el esclavo tuviera la tentación de buscar otro amo que le ofreciera mejores condiciones.

D. José María Bustamante, vecino de la ciudad, utilizó la rebaja del precio de coartación con una esclava suya, María del Carmen Brucamo con la *“la condición de que si en adelante más agradecida de este beneficio buscase otro amo para substraerse del cuidado y crianza del otorgante que es el motivo más impulsivo para realizarle esta gracia, por el mismo hecho pueda vendérsela por el íntegra valor”*⁷. Esto es, que la rebaja en el precio de coartación sólo afectaba a la relación esclavo-amo, sin injerencias de terceros. En caso de variación de dominio, el nuevo propietario debía pagar de manera íntegra el valor de la esclava, lo que dificultaba de manera sustancial que la esclava pudiera ofrecerse a otros amos. De esta manera, el propietario mejoraba las condiciones de vida del esclavo y podía esperar, con mayor o menor éxito, que la esclava cumpliera fielmente con sus disposiciones. Éste mecanismo era utilizado con esclavos que podían tener ciertas habilidades, (María del Carmen Brucamo era cocinera) y en edad productiva (tenía treinta y un años) que pudieran resultar codiciados por otros propietarios.

Incluso después de su muerte, la desintegración del patrimonio construido, entre los que se encuentran los esclavos, suponía una gran preocupación. En otro testamento, el de D^a Nicolasa de Velasco, una de las cláusulas exponía que *“quede la mulata María Dolores coartada en 250 pesos en lugar de los 350 que vale, con la*

⁶ AHPSC Escribanía Real de Hacienda, Leg. 335. Testamento de D^a Juana de Fromesta. Santiago de Cuba, 9 de abril de 1783.

⁷ AHPSC. Escribanía de Luis Agustín Guerra. Carta de libertad de María del Carmen Brucamo. Santiago de Cuba, 6 de agosto de 1788.

*condición de que se quede con mi tía y la asista en todo lo necesario”*⁸. En este caso, la instrumentalización de la rebaja del precio de coartación no sólo pretendía eliminar, de manera sutil, los diferentes tipos de resistencia ejercidas por los esclavos, si no que pretendía la persistencia del mismo régimen esclavista más allá de la vida de sus protagonistas.

De lo antes expuesto, extraemos que el 84% de las manumisiones otorgadas lo fueron a través de compra⁹. Compra realizada en la mayoría de las ocasiones por los propios esclavos, aunque el 14% del total lo fueron gracias a la acción un familiar (los progenitores por lo general). Además, un 1% del total lo representarían las compras realizadas por elementos externos al núcleo familiar lo que dictaminaría, a todas luces, que esta práctica, más que una norma, constituía una excepción¹⁰. Los esclavos tenían una alta capacidad de capitalización a partir de su inserción en el mercado laboral en calidad de jornaleros. Además, para un significativo número de esclavos, la manumisión era un objetivo alcanzable. Alcanzable porque no sólo los amos tenían una cierta disposición a otorgar la libertad si el esclavo depositaba la cifra convenida, sino alcanzable en el sentido en que el esclavo tenía realmente una capacidad adquisitiva que le permitía obtener un mínimo de capitalización para conseguir la suma requerida.

Para Lyman Johnson, en su estudio sobre las manumisiones en Buenos Aires en el periodo tardo-colonial, la existencia de un gran número de manumisiones por compra era sinónimo de un gran desarrollo de la economía urbana¹¹. Si bien estos datos pueden sugerir que una parte importante de la población esclava estaba inserta en el mercado laboral urbano, donde era más sencillo para el esclavo alcanzar el capital necesario, también puede sugerir que existiese una fuerte vinculación entre el mundo urbano y el mundo rural, y que gran parte de los esclavos rurales acudieran a la ciudad, el gran mercado donde circulaba con mayor facilidad y velocidad, la plata (HALL, 1971: 66-67).

⁸ AHPSC. Escribanía Real de Hacienda, Leg. 347. Testamento de D^a Nicolasa de Velasco. Santiago de Cuba, 12 de julio de 1801.

⁹ AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

¹⁰ AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

¹¹ Johnson, Lyman. “La manumisión de esclavos en el Buenos Aires colonial: Un análisis ampliado”. En *Desarrollo Económico* N° 68, 1978. Pag. 640.

El crecimiento demográfico experimentado por Santiago de Cuba en este periodo, fundamentado en la llegada de un gran número de esclavos y refugiados que huían desde el Saint Domingue francés o el Santo Domingo español, sirvió como estímulo de las economías rurales aledañas a la ciudad. Por otro lado, el incremento del número de explotaciones azucareras o cafetaleras, no suponía, en absoluto, que se abandonaran otras formas de explotación agroganaderas. La agricultura de subsistencia y el sistema de plantación han sido vistos como dos elementos antagónicos en las sociedades esclavistas. Sin embargo, son modelos complementarios, las dos caras de una misma moneda (SCHWARTZ, 1992: 66-71). El incremento de dotaciones de esclavos exigía de un aumento de la producción de las explotaciones locales para poder sostenerlas y hacer viable el desarrollo de las economías de plantación. Éstas, trabajadas mayoritariamente por esclavos, adquirieron cada vez una mayor importancia y los esclavos que en ellas laboraban consiguieron, con mayor frecuencia, el capital necesario para adquirir el precio de su libertad.

Pero los esclavos de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias no eran los únicos que acudían a la ciudad. Los domingos, los esclavos de las diferentes explotaciones azucareras acudían donde establecían ferias donde intercambiaban la producción de sus conucos por plata y otros elementos de fácil adquisición en el mercado urbano¹². De esta forma, el esclavo, urbano o rural, vivía, en un sistema de dominación bastante laxo frente a otros modelos esclavistas, lo que le permitía acceder a la compra de su libertad con mayor facilidad que en otras regiones de la América española (KLEIN, 1967: 205).

Existe otro elemento interesante en nuestro estudio que ayuda a explicar la frecuencia con la que los amos accedían a otorgar manumisiones a sus esclavos. Si bien es cierto que en la década de los ochenta existieron graves problemas para el abastecimiento de esclavos en Santiago, al menos desde el punto de vista legal, la proclamación de la Libre Entrada de esclavos en el año 1789 la situación cambió. Para el propietario, era relativamente sencillo otorgar la libertad a un esclavo porque existía un gran mercado de esclavos donde podría reemplazarlo. Para la región de Santiago de

¹² AGI. Estado 1, N 95. Reducción de los esclavos del Cobre. Santiago de Cuba, 1 de enero de 1795. En uno de los acuerdos realizados entre las autoridades y los esclavos alzados, se llega a la normalización de las relaciones de los esclavos rurales y su libre tránsito en los días de domingo para comerciar sin estorbo.

Cuba, las dificultades reales de abastecimiento de esclavos la podemos situar entre 1783, fecha de finalización de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y del permiso temporal otorgado a los franceses para el abasto de esclavos, y 1789, año en que se permite la libre entrada de esclavos en barcos españoles en el puerto santiaguero (LE RIVEREND, 1971: 78). Esto es, de los veintitrés años trabajados, en sólo seis las dificultades para la obtención de esclavos, al menos por la vía legal, pudieron resultar significativas. Todo lo cual indica que, en un espacio donde existía un gran mercado de esclavos, las actitudes de los amos con respecto a la manumisión fueron muy restrictivas. En nuestra opinión, las fluctuaciones del mercado de esclavos no condicionaron la actitud de los amos respecto a la manumisión. Debemos atender a dos consideraciones importantes para explicar este punto. En primer lugar, que el mercado pudiera satisfacer la creciente demanda de esclavos existente y, en segundo lugar, la propia consideración de una parte importante de las elites locales del negocio de la trata.

El mercado de esclavos en Santiago de Cuba experimentó en este periodo un crecimiento como nunca antes lo había tenido. La llegada de miles de esclavo a la bahía santiaguera se tradujo en el crecimiento porcentual de la población esclava y el fomento de un cada vez más elevado número de explotaciones agroganaderas. A pesar de lo expuesto, la existencia de gran cantidad de tierras incultas y el escaso número de esclavos por unidad de explotación nos lleva a pensar que, a pesar del incremento del número de esclavos, la demanda creció por encima de lo que podía ofrecer el mercado¹³.

Por otro lado, para una parte de los comerciantes negreros santiagueros, el negocio de la trata no estaba reñido con la fijación de los esclavos en la región. Muy al contrario, el crecimiento de las plantaciones en el occidente de la isla y las dificultades de abastecimiento en la región central, hacían de la creación de circuitos regionales de tráfico de esclavos un negocio francamente rentable. La venta de esclavos en La Habana o Puerto Príncipe reportaba mayores beneficio de lo que podían obtener en la capital oriental. Como consecuencia, más del 20% de los esclavos llegados a Santiago fueron

¹³ Archivo Nacional de Cuba, en delante ANC. Gobierno General 491/25168. Estado General que manifiestan los nombres de las haciendas, nombre de los dueños a quines corresponde, número de casas, número de hombres blancos, pardos, morenos libres y esclavos, divididos en cuatro edades y mujeres de toda la jurisdicción. Santiago de Cuba, 29 de junio de 1779.

reexportados a diferentes puntos de la isla¹⁴. Además, no podemos olvidar que el tráfico negrero servía, frecuentemente, para enmascarar otro tipo de relaciones comerciales. Como han apuntado Múnera para el caso de Cartagena (MÚNERA, 1998: 63), Klein para el habanero¹⁵, o Garrigus para el Saint Domingue¹⁶, en las bodegas de los barcos negreros viajaban, junto a los esclavos, harinas, telas y otros productos muy demandados en los puertos del Caribe. Por ello, resultaba extraordinariamente atractivo establecer relaciones comerciales a nivel regional con otros puertos de la isla donde, probablemente, estas mercancías tuvieran buena acogida.

Las dificultades con las que contaron los propietarios esclavistas para satisfacer sus necesidades de mano de obra esclava se tradujo en una gran oferta de trabajo para el esclavo, quien podía alquilar sus servicios con gran facilidad y le permitía obtener mayores ingresos¹⁷. Todo esto se traducía, como veremos más adelante, en el amplio margen que tuvieron los esclavos en Santiago para poder comprar sus cartas de libertad sin depender, en absoluto, de la disposición graciosa de sus amos.

Además, debemos tener en cuenta que una mayor cantidad de esclavos no incidía en el comportamiento de los mismos. No todos los esclavos tenían la misma disposición al trabajo. En otras palabras, los diferentes grados de resistencia que el esclavo pudiera ejercer dependían, finalmente, del individuo en cuestión. La adquisición de un nuevo esclavo era una inversión que comportaba una serie de riesgos que, en ocasiones, los amos no estuvieron dispuestos a correr.

¹⁴ Archivo General de Indias, en adelante AGI Indiferente General 2822. Estado que manifiesta el total de negros bozales introducidos de las colonias extranjeras en este puerto consecuente con la real gracia de 28 de febrero de 1789 y los que de estos se han sacado para otros destinos con expresión del día mes y año. Santiago de Cuba, 21 de junio de 1791.

¹⁵ Klein, Herbert S. "North American Competition and the characteristic of the African Slave Trade to Cuba, 1790-1794". Separata de *William and Mary Quarterly*, third series, vol. XXVIII n°1, Enero, 1971. Pags. 91-94.

¹⁶ Garrigus, John D. "Blue and Brown: Contraband Indigo and the rise of a Free Colored Class in French Saint Domingue.". En *The Americas*, Academy of American Franciscan History. Octubre 1993. Pag. 233-263

¹⁷ AGI. Indiferente General 2821. Representación de D. José García Bustamante para que se le permita introducir en la plaza de Santiago de Cuba para la introducción de dos mil negros en dicha plaza. Santiago de Cuba, 18 de octubre de 1786. La "falta de brazos" fue una constante en las quejas de la clase esclavista de las que no, de la que no estuvo al margen la élite santiaguera. Con motivos fundados o no, lo cierto es que desde la isla se reclamaba cada vez mayor cantidad de esclavos desde los puertos más importantes, agravándose la situación en Santiago por el papel de puerto único de entrada de negros para la isla de Cuba en La Habana, lo que entorpeció, en buena medida, hasta 1789, la entrada fluida de esclavos en la bahía santiaguera.

Avala nuestra tesis la información recogida en el testamento de Catalina Genoveva Bonneau, emigrante francesa del Saint Domingue quien, en una de las cláusulas de su testamento comenta “ *la negra Ana María, coludida con el expresado mi marido se presentó judicialmente que se le diese la libertad únicamente por doscientos pesos en lugar de los quinientos que vale; lo que consiguió, pero con la condición de reponer otra esclava como en efecto ha hecho de una mulata criolla llamada Juana Ignacia que aún está a mi servicio*”¹⁸. Esclava y ama no consiguieron llegar a un acuerdo a la hora de establecer un precio razonable por el corte de libertad porque, entre otras cosas, la propietaria no quería deshacerse a ese precio de una esclava que la había servido bien desde sus tiempos en la colonia francesa. Cuando el juez sentencia que el precio reclamado por la esclava es justo, la propietaria consigue arrancar una nueva cláusula. Es la esclava quien tendrá que buscar otra que la sustituya a ese precio. El problema no era solamente económico, ya que una mala elección con la nueva esclava iría en contra de lo establecido judicialmente y, por ende, la sentencia podía cambiar. No sólo debía buscar una esclava que la sustituyera, sino encontrar una esclava que, por desgano en el trabajo o con cualquier intento de fuga, no pudiera poner en peligro la sentencia judicial. Encontrar un esclavo que no ejerciera unos niveles serios de resistencia no era tarea sencilla, de ahí que la propietaria se aseguraba de ese modo una esclava que, probablemente, no le diera excesivos problemas. La responsabilidad final recaía en la liberta, que podía ver alterado el precio de corte y, como consecuencia, pagar la cantidad reclamada por su ama o volver a la esclavitud.

En cualquier caso la manumisión no era un mal negocio para los amos¹⁹. Si bien todo proceso de manumisión era fruto de una negociación entre amo y esclavo, el primero no tenía ninguna obligación a la hora de imponer un precio por el corte de la libertad. Todo proceso de negociación lleva implícito una serie de renunciaciones en las que ambas partes ceden, por principio, en algunas de sus pretensiones. De esta manera, era frecuente que una familia de esclavos pretendiera libertar al mismo tiempo a varios miembros de la familia, ya que de este modo el precio individual de la manumisión se

¹⁸ AHPSC. Real Escribanía de Hacienda Leg. 348. Testamento de Catalina Genoveva Bonneau, francesa de Santo Domingo. Santiago de Cuba, 10 de enero de 1802.

¹⁹ Afirma William Sharp en “La rentabilidad de la esclavitud en el Chocó, 1680-1810” en *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, Volumen 8 que “los esclavos que compraban su libertad no significaban una pérdida de capital para el propietario (...) ya que el propietario perdía poder de renta potencial pero conservaba la inversión de capital”. Pag. 32.

veía considerablemente reducido. Luis Miranda concedió a tres de sus esclavos, María Josepha Miranda, de veintidós años, y a sus dos hijos, de seis y dos años, la libertad de manera conjunta por un precio total de setecientos pesos fuertes de plata. De haber concedido de manera individual la manumisión a cada uno de los esclavos que participaron en esta operación, y atendiendo a los precios de mercado vigentes en el año en cuestión, la familia esclava debería haber desembolsado al menos 150 pesos fuertes más de los que finalmente tuvo que pagar²⁰.

En otras ocasiones, la negociación establecida entre amo y esclavo por el precio de la manumisión recogía realidades que afectaban directamente la situación del esclavo. No era extraño, como sucedía en el mercado de esclavos, que el precio de manumisión bajara si las condiciones físicas del esclavo se encontraban seriamente mermadas. En este sentido, D^a Petronila de Lara decidió rebajar el precio de manumisión de un esclavo mulato suyo, Manuel Eusebio, de seis años, a veinticinco pesos fuertes por *“su mal quebranto de pecho y estar lisiado de ambas manos”*²¹.

Por lo general, especialmente en las manumisiones otorgadas de manera graciosa, el esclavo cedió en aspectos referentes a la libertad de elección o acción por una serie de deferencias u obligaciones para con sus antiguos amos. Por otro lado, el propietario perdía una fuente de ingresos considerable. De esa forma, el Capitán de Milicias Voluntarias Blancas de Santiago de Cuba, D. Domingo Sánchez Carmona, accede a la petición de libertarse de una esclava suya, María del Carmen Congo. En la escritura de la carta de libertad se expone lo siguiente:

*“estando establecido el precio de coartación en 350 pesos, accedo a coartar a la dicha negra en 300 pesos con la condición que ha de criar a mi hija Rita María del Socorro, en la edad de ocho o nueve meses, como expresado perteneciente en dichos bienes los tres años de lactancia y de cuidar y asistirla en todo lo efímero sin que falte en manera alguna”*²².

²⁰ AHPSC. Escribanía Real de Hacienda. Leg. 349. Carta de libertad de M^a Josepha Miranda con dos de sus crías. Santiago de Cuba, 13 de marzo de 1803.

²¹ AHPSC. Escribanía Real de Hacienda Leg. 336. Carta de libertad del mulatito Manuel Eusebio, natural del Cobre. Santiago de Cuba, 4 de agosto de 1784.

²² AHPSC. Escribanía Real Manuel Caminero Ferrer. Leg. 55. Carta de libertad de M^a del Carmen Congo. Santiago de Cuba, 21 de mayo de 1800.

De esta manera, el precio de corte por la libertad de la esclava se veía reducido con la condición de que criara, como lo había hecho antes con otros hijos del propietario, de la hija menor del amo. En los mismos argumentos se expresaba Antonia Lucía Duharte, morena libre, vecina de la ciudad de Santiago de Cuba, quien accedió a conceder la libertad a un esclavo suyo mandinga, Jose Joaquín Ferrer a cambio de 140 pesos fuertes. El precio por el que lo había comprado era sensiblemente superior, 240 pesos fuertes, y esa rebaja en el precio se debe a una condición impuesta por la propietaria, en sus palabras *‘que subsista en mi compañía por el resto de mis días, proporcionando su trabajo en alguno que ella facilite’*²³. El esclavo abandonaba esta categoría jurídica pero no abandonaba una serie de responsabilidades y obligaciones con su propietaria. El liberto conseguía tener un mayor margen de maniobra y capitalizar una parte más sustancial de sus jornales, pero por contra debía seguir manteniendo a la que hasta la fecha había sido su ama.

Como vemos, estos mecanismos de “pseudolibertad” o de libertad condicionada eran frecuentes en aquellas manumisiones otorgadas de manera graciosa. En cualquier caso los datos sugieren que los pequeños propietarios de esclavos eran proclives a otorgar con mayor frecuencia este tipo de libertades condicionadas que los grandes propietarios. La razón es bien simple, el grado de dependencia de éstos para con el trabajo del esclavo era mucho mayor que el que pudiera tener un gran propietario. Un buen ejemplo en este sentido lo sería el expediente promovido por Juana de Varga, natural de la isla de Santo Domingo, contra Juan Peñas, su marido, que la había abandonado, pidiendo que se le prohíba a este último la venta de una mulata esclava porque, como ella misma expresaba *“quiere venderme la mulata, que es la única alhaja que conservo (...) que me entregue la esclava que me ha quedado y aporte el mantenimiento con cuyos jornales me subvencionaba y mantenía, contribuyendo con necesarios alimentos...”*²⁴. Para una parte importante de mujeres, pequeñas propietarias, que habían quedado viudas o abandonadas por sus esposos, los jornales que le entregaban sus esclavos era su principal vía de financiación, por lo que eran renuentes a libentar graciosamente a sus esclavos.

²³ AHPSC. Real Escribanía de Hacienda. Leg. 348. Carta de libertad de José Joaquín Ferrer. Santiago de Cuba, 31 de mayo de 1802.

²⁴ AHPSC. Juzgado de Primera Instancia, Leg. 376, exp.7. Expediente de Juana de Vargas contra su marido Juan Peñas por motivo de venta de una mulata esclava. Santiago de Cuba, 16 de julio de 1803.

En otras ocasiones, los testamentos nos muestran cómo el valor de los esclavos era utilizado por propietarios con escasos recursos económicos incluso tras la defunción del mismo. Así, en el testamento de D. Francisco Antonio de la Paz, que confiesa disponer de escasos bienes, encontramos una curiosa cláusula. En ella, se dispone que su único esclavo, Nicolás, criollo, de 18 años, sea llevado a su muerte “ *a Mayarí por mano de mi albacea, para que junto a otros esclavos o peones que tiene en una vega Fray Rafael Samarroza, capellán de aquel partido, lo ponga a trabajar a fin de evitar que en esta ciudad se distraiga o embrie, y con lo que produjese su trabajo en el término de tres años en que lo limito, se pague mi funeral y entierro, (...) mi albacea debe tenerlo por captivo otros tres años a cuya finalización debe quedar libre dicho negro*”²⁵. El citado D. Francisco Antonio de Paz, sin recursos suficientes para pagar su propio funeral, utilizó el trabajo de tres años de su esclavo para financiarlo. Sin embargo, no parecía tenerlas todas consigo, y para conseguir su propósito ofrece a Fray Rafael Samarroza el dominio de su esclavo durante tres años tras el pago del funeral. Al mismo tiempo, y para evitar cualquier tipo de fuga por parte del esclavo, le promete la libertad al cabo de los seis años transcurridos tras su muerte. En otras ocasiones, si el propietario se encontraba próximo a la muerte y su heredero no tenía, digamos, la fuerza coactiva suficiente como para controlar un esclavo, el esclavo podía optar a la manumisión de manera rápida. Este fue el caso de Antonio Celedonio Echevarría, Capitán de las Milicias de Morenos Libres de Santiago de Cuba quien, viendo próxima la hora de su muerte y teniendo como único heredero a su nieto que no era más que un niño, decidió rebajar el precio de corte de un esclavo suyo -su principal patrimonio- hasta los 280 pesos, cantidad que el esclavo pagó rápidamente²⁶. Finalmente, esta cantidad revertió en el joven heredero que había obtenido dinero por los enormes riesgos de perder el esclavo, bien por fuga bien por variación de dominio.

En cualquier caso, no podemos olvidar que estas constituyeron únicamente un 14% del total de las manumisiones otorgadas en Santiago de Cuba²⁷. El liberto que había comprado su libertad, se había desvinculado en un grado mayor de la relación de subordinación que aquel esclavo que tuviera que estar “agradecido” a la buena voluntad

²⁵ AHPSC. Escribanía Real de Hacienda, Leg. 348. Testamento de D. Francisco Antonio de Paz. Santiago de Cuba, 1 de agosto de 1802.

²⁶ AHPSC. Escribanía Herrera, Leg. 456. Testamento de Antonio Celedonio Echevarría. Santiago de Cuba, 31 de noviembre de 1791.

²⁷ AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

del propietario. Había, por tanto, conquistado su libertad gracias a su esfuerzo y, como consecuencia, el margen de independencia respecto a su antiguo propietario debía ser mayor.

Las estrategias de los esclavos para obtener la libertad.

En nuestro estudio hemos observado que los mecanismos de negociación estaban seriamente condicionados por los precios del mercado de esclavos. Como muestra, ofrecemos la siguiente gráfica en la que se compara la tendencia de los precios de compraventa de esclavos y de manumisión en Santiago de Cuba en el periodo trabajado. En ella podemos observar cómo las tendencias de los precios son prácticamente simétricas a lo largo de los vientos años de nuestro trabajo, lo que marcaría de manera contundente que fue el precio del mercado de esclavos lo que determinó el precio que debía pagar un esclavo para manumitirse.

Tendencia de los precios de compraventa de esclavos y manumisión en Santiago de Cuba, 1780-1803

Fuente: elaboración propia Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba

En palabras de Klein, *“esto era particularmente gravoso para el esclavo calificado o para aquel cuyo precio de venta había sido inferior”* (KLEIN, 1986: 146).

Por ello libertos y esclavos acudieron constantemente a los juzgados reclamando un precio razonable que pudiera satisfacer a las dos partes. Este fue el caso de Margarita Veranes, morena libre, quien demandó judicialmente a D. Pedro Alcántara Acosta y a su mujer, D^a María ana Lleonart, por establecer el precio de corte de la libertad de su marido, Hipólito Echeverría esclavo, en 300 pesos fuertes de plata. Sin embargo, esta suma fue considerada por precepto judicial del Gobernador como abusiva por estar el dicho Hipólito lisiado de ambas manos. El precio fue finalmente establecido en 125 pesos fuertes de plata²⁸. Aunque en esta ocasión el Gobernador dictaminó que la razón estaba de parte de los esclavos, esto no fue la norma, y la más de las veces la justicia confirmaba el precio consignado. En otro pleito, María Caridad Rodríguez, parda libre, demandó al Teniente Gobernador D. Pedro Celestino Duhart por la libertad de una hija suya, María Trinidad, esclava del Teniente Gobernador y que había sido tasada por éste en 300 pesos fuertes de plata. A pesar de la demanda, el Gobernador dictaminó que el precio establecido era justo y no lo modificó²⁹.

Los problemas por llegar a un acuerdo en el precio de manumisión estaban motivados por el alto precio que debían pagar éstos para alcanzar su libertad. A finales de la década de los noventa, los precios de corte estaban en torno a los quinientos pesos fuertes de plata, lo que equivalía a un año de sueldo de un hombre libre³⁰. De esta forma, era extraordinariamente costoso para el esclavo alcanzar el grado de capitalización necesario. Debían transcurrir años para que un esclavo pudiese acumular la fortuna necesaria, en muchas ocasiones, con la ayuda familiar. Este fue el caso de la esclava Gaspara Emilia Gonzales, quien compró su libertad a su amo, el Gobernador D. Nicolás de Arredondo por doscientos cincuenta pesos de los que *“doscientos provienen de la producción de cinco vacas que eran de sus tíos, Esteban y Gaspar Gonzales, y los otro cincuenta pesos entregados por ella misma”*³¹.

A pesar de las dificultades, los esclavos siguieron manumitiéndose con frecuencia, lo que lleva a plantearnos los instrumentos utilizados por los esclavos para

²⁸ AHPSC. Escribanía Herrera Leg. 463. Pleito de Margarita Veranes contra D. Pedro Alcántara y su mujer D^a Ana María Lleonart. Santiago de Cuba, 5 de agosto de 1799.

²⁹ AHPSC. Escribanía Real Manuel Caminero Ferrer, Leg. 56. Pleito del María Caridad Rodríguez con el Teniente de Gobernador D. Pedro Celestino Duhart. Santiago de Cuba, 7 de Julio de 1801.

³⁰ AGI. Santo Domingo 2002. Representación el Gobernador de Cuba a D. Eugenio Llaguno. Santiago de Cuba, 28 de mayo de 1796.

³¹ AHPSC. Escribanía Real de Hacienda, Leg. 335. Carta de libertad de Gaspara Emilia Gonzales. Santiago de Cuba, 7 de agosto de 1783.

conseguir altos niveles de capitalización. Para muchos esclavos, los hábitos de ahorro y sacrificio les permitieron manumitirse. El trabajo personal en las más sucintas labores, las más duras y poco gratificadas, fueron la base en la que se asentaron gran número de esclavos para obtenerla plata necesaria. Sin embargo, a menudo, los jornales que ganaban no permitían, por su contribución a los respectivos amos o por otra serie de gastos, alcanzar los niveles necesarios de ahorro. Los esclavos recurrieron frecuentemente al préstamo para obtener la suma global de su libertad. Éste es, probablemente, uno de los aspectos más desconocidos de las sociedades esclavistas y que jugó un papel fundamental en la articulación de las sociedades caribeñas.

Los esclavos acudían a prestamistas particulares, en la mayor parte pardos y morenos libres, con quienes firmaban contratos que los vinculaban personalmente durante un cierto tiempo. Ésta labor financiera fue uno de los ejes vertebradores de la sociedad santiaguera, ya que explica en buena medida como la población libre de color fue tejiendo, lentamente, redes clientelares entre los esclavos que aspiraban conseguir la manumisión. Este fue el caso de Juan Bautista Rubalcaba, moreno libre, quien firmó un contrato con José Durán, moreno libre como él, porque *“le ha prestado cien pesos fuertes de plata en ayuda a su libertad, como así lo jura en solemne forma, y en consecuencia se obliga a pagárselos con su trabajo personal en el término de dos años, a razón de cincuenta pesos fuertes anuales, en calidad de arrendamiento”*³². Hechos como el narrado no es una excepción. Otro ejemplo lo encontramos en Joaquín Brabo quien, en su testamento reconoce que *“le presté a Ambrosio Cuebas doscientos cincuenta pesos para ayudar a su libertad bajo el contrato que firmamos, que me había de servir en calidad de arrendamiento por el término de tres años”*³³. En los testamentos de pardos y morenos libres encontrados en los Protocolos Notariales abundan referencias de este tipo. La población de color reprodujo los modelos sociales dominantes hasta hacerlos propios. En un medio social hostil era premisa, para la obtención de un cierto éxito, la creación de una serie de alianzas y redes clientelares que sirvieran de apoyo ante cualquier adversidad.

³² AHPSC. Escribanía Real de Hacienda, Leg. 347. Contrato de Juan Bautista Rubalcaba y José Durán. Santiago de Cuba, 20 de septiembre de 1801.

³³ AHPSC. Escribanía Real de Hacienda, Leg. 348. Testamento de Joaquín Brabo, moreno libre, casta carabalí. Santiago de Cuba, 11 de noviembre de 1802.

En otros casos, la muerte de un familiar o un conocido podía suponer para el esclavo una inesperada fuente de ingresos. Éste fue el caso de los esclavos Miguel Antonio, esclavo de D. Manuel de Villalón, y de Juan Bautista, esclavo de D. Gabriel Ramos. Ambos habían sido apadrinados por Hipólito Echeverría, moreno libre natural de Guinea quien dispuso en su testamento “*nombrar herederos a sus ahijados para que les sirva para su libertad*”³⁴. Los esfuerzos de los esclavos o libertos, tanto en vida como en la muerte, parecían estar encaminados a destruir el pesado yugo de la esclavitud, eso sí, a título individual o cuando más, a niveles familiares.

Es necesario establecer hasta que punto el propietario debía otorgar la carta de manumisión al esclavo cuando éste mostraba públicamente una capacidad económica suficiente como para comprarla. Por lo general, en las cláusulas de los contratos de compraventa, el propietario prometía conceder la libertad al esclavo fijándole un precio de corte y prometiendo otorgar la libertad al referido esclavo si satisfacía la cantidad expresada. Incluso hemos observado cláusulas en las que se fijaba un precio de manumisión bajo, siempre y cuando el esclavo entregara efectivamente tal cantidad para conseguir su libertad, no un cambio de dominio que le pudiese resultar ventajoso porque otro propietario le ofreciese mejores condiciones. Si bien lo acostumbrado era que el esclavo asumiera la voluntad de su propietario, en ocasiones se establecieron conflictos abiertos entre el amo, el esclavo y la persona que aspiraba a adquirir el dominio sobre el esclavo. Sobre todo si este último era una persona de importancia y el propietario no. Así en el testamento de D. Manuel de la Punta, sastre, se recoge el litigio que tiene pendiente por la posesión de una esclava “*María Caridad, coartada en doscientos pesos, que quiso mejorar de amo, y que con el motivo de que no tuvo justas causas, se asiló en la casa de D^a Ana María Garbey, intentando redimirse entregando la cantidad antes expresada, de la que hasta la fecha no he visto nada ni de los jornales de la negra*”³⁵. D^a Ana María Garbey poseía una de las mayores fortunas de Santiago de Cuba, por lo que dar asilo a una esclava que estaba intentado estar bajo su dominio no debió costarle gran esfuerzo. Por las palabras de de D. Manuel de la Punta deducimos que el suceso llegó a mayores, sin que la esclava finalmente pagara un solo peso de su precio de coartación, gracias al apoyo de tan importante dama.

³⁴ AHPSC. Escribanía Real de Hacienda. Leg. 348. Testamento de Hipólito Echeverría, moreno libre, de Guinea. Santiago de Cuba, 16 de septiembre de 1802.

³⁵ AHPSC. Escribanía Herrera, Leg. 462. Testamento de D. Manuel de la Punta. Santiago de Cuba, 9 de septiembre de 1798.

La compra de la libertad suponía el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales para el liberto y su incorporación dentro de la población libre de color. Sin embargo, éste se fundamentaba en la posesión de la carta de libertad, documento público que protegía, jurídicamente, al liberto de las apetencias de cualquier esclavista. Sin embargo, en ocasiones el amo rehusaba la entrega de la carta de libertad, lo que se traducía en reclamaciones por parte de los esclavos. María Celedonia, negra criolla, esclava de D^a Juana Marrero, reclamó la entrega de su carta de libertad cifrada en 150 pesos fuertes que habían sido entregados por su madre y que, “*por expreso descuido*” no le había sido entregada en el momento de efectuar el pago³⁶.

El liberto necesitaba de la salvaguarda legal que le ofrecía la carta de manumisión porque existía el claro peligro de que fuera reclamado por algún amo. La no posesión de este documento podía significar el regreso a la esclavitud. Si bien en ocasiones el amo podía liberar verbalmente a sus esclavos, el peligro para el liberto de ser nuevamente esclavizado se incrementó en la década de los noventa³⁷. El temor a que se reprodujeran en suelo cubano hechos como los que estaban asolando la colonia francesa del Saint Domingue incidió en un intento de las autoridades por controlar con mayor eficacia a la población de color³⁸.

Sin embargo, una cantidad considerable de los esclavos afincados en Santiago no tenían carta de propiedad al ser introducidos vía contrabando. Era ésta un arma de doble filo, porque si bien podía resultar un obstáculo insalvable para que el esclavo obtuviera su libertad, también suponía una importante baza para éste a la hora de negociar el precio de su libertad o incluso cambiar de dominio para estar con un propietario que le ofreciera mejores condiciones³⁹. A pesar de esta coyuntura, en

³⁶ AHPSC. Escribanía Real de Hacienda, Leg. 339. Carta de libertad de la negra criolla María Celedonia. Santiago de Cuba, 8 de julio de 1786.

³⁷ Sharp, William. *Manumisión, libres y resistencia*.... Para Sharp, “*el testimonio verbal se aceptaba, en lugar de los testamentos escritos, para probar que un propietario muerto intentaba manumitir a un cierto número de esclavos*”.

³⁸ AGI Estado, N, 58. Carta del Gobernador de La Habana sobre nueva inmigración francesa en la costa de Cuba. La Habana, 5 de diciembre de 1798.

³⁹ AHPSC. Juzgado de Primera Instancia. Leg. 375 exp. N°2. Pleito entre D. Miguel Pruna y D. Carlos Cobian, por propiedad de una esclava. Santiago de Cuba, 24 de julio de 1803. En el pleito, D. Miguel Pruna alega la propiedad de la esclava, pero le es negada ya que “*no tiene derecho alguno de propiedad sobre la esclava porque no posee ningún tipo de título de propiedad sobre la misma, ya que nunca los ha tenido*”.

Santiago de Cuba, la frecuencia con la que se otorgaban manumisiones no se modificó a pesar, o precisamente por, el aparente riesgo de contagio revolucionario.

Género, edades y procedencia de los esclavos manumitidos.

En cuanto al análisis de las manumisiones por género, los resultados obtenidos vienen a confirmar otros estudios recientes. Las esclavas tuvieron un papel destacado a la hora de manumitirse. Las razones que explican este fenómeno son variadas. Como por ejemplo el menor precio que debían pagar para comprar su libertad facilitaría, en principio, que estas accedieran a la libertad (PAIVA, 2001:174). Pero existían razones que involucraban directamente a las estrategias de los esclavos a la hora de manumitirse. Dado que el hijo de un matrimonio esclavo heredaba, en el momento de su nacimiento, la condición jurídica de su madre, era una premisa de la familia esclava libertar en primer lugar a la madre, ya que los hijos nacerían siendo ya libres. Esta elección no respondía exclusivamente a motivaciones morales, sino que también poseía un trasfondo económico. No había que desviar un solo peso del capital ahorrado por la familia en la compra de la carta de libertad de los hijos, sólo del padre.

La unidad familiar compuesta por un creciente número de personas libres tenía mayor capacidad de capitalización, lo que reducía considerablemente el tiempo necesario para la compra de la libertad del padre y podía servir para conseguir mejores condiciones de vida en un plazo de tiempo relativamente corto. Debemos manifestar que el concepto de familia no se ajustaba necesariamente a lazos sanguíneos, si no que en ocasiones los hijos ilegítimos eran introducidos con total normalidad dentro del núcleo familiar esclavo. Este fue el caso de Ramón Cajigal, moreno libre, quien se casó con Guadalupe Linares, esclava, pagando la libertad de la misma y, posteriormente, la del hijo natural de ella, el mulato Francisco Xavier por 300 pesos⁴⁰.

Los datos obtenidos muestran que el 51% de las manumisiones fueron realizadas por mujeres y el 49% por hombres. Para observar el comportamiento de las manumisiones en otros ámbitos americanos, y compararlos con los datos obtenidos en nuestro trabajo, aportamos el siguiente cuadro.

⁴⁰ AHPSC. Escribanía Real de Hacienda. Leg. 348. testamento e Ramón Caxigal, moreno libre mandinga. Santiago de Cuba, 19 de octubre de 1802.

**CUADRO I. MANUMISIÓN DE ESCLAVOS EN AMÉRICA POR SEXOS Y
TIPO DE MANUMISIÓN**

	Hombres (%)	Mujeres (%)	Porcentaje de las manumisiones por compra *
Lima 1840-1854	37.9	62.1	73.8
Bogotá 1700-1750	36.0	64.0	15.0
Buenos Aires 1776-1810	41.2	58.8	59.8
Bahía 1684-1745	33.1	66.9	47.7
México 1580-1650	38.5	61.5	36.4
San José de Costa Rica 1648-1824	44.0	56.0	20.5
Paraty 1789-1822	34.5	65.5	31.4
Campinas 1798-1888	48.1	51.9	-
Santiago de Cuba 1780-1803	49.0	51.0	84.0

Fuentes. *Los casos de Buenos Aires, Bahía México y Paraty han sido recogidos por Orlando Patterson en Slavery and Social Death..., Carlos Aguirre en Agente de su propia libertad... recoge lo datos de Lima, San José de Costa Rica y Campinas, Bowser en “The Free Person of Color in Mexico City and Lima: Manumisión and opportunity, 1580-1650” ... recoge los datos de ciudad de México, los datos de Bogotá trabajados por Rafael Díaz en “La manumisión de los esclavos o la parodia de la libertad. Santa Fe de Bogotá 1700-1750”. En Anuario Colombiano de Historia Social y la Cultura N° 23, y los datos de Santiago de Cuba elaboración propia de los Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba.*

* El porcentaje de manumisiones por compra incluye la autocompra, la compra por familiares y las realizadas por elementos externos al núcleo familiar. El porcentaje restante incluiría las manumisiones gratuitas concedidas por los propietarios, condicionadas o no.

Si autores como Hünefeldt (1994), Aguirre (1995) y Schwartz (1992) consideran que la inserción en el mercado laboral urbano de la esclava incidía decisivamente en que éstas protagonizaran la mayor parte de las manumisiones, los datos obtenidos en Santiago muestran una realidad distinta a la limeña o la bahiana. Efectivamente, la proporción de esclavos varones era manifiestamente superior en el agro. Sin embargo, los datos muestran que los esclavos varones consiguieron casi en la misma proporción manumitirse. En nuestra opinión, la estructura económica de la región – con la ausencia de grandes plantaciones y de grandes dotaciones de esclavos – y la fuerte vinculación del espacio urbano con el agro circundante, hacían viable que el esclavo varón tuviera acceso a plata con mayor facilidad que en otras regiones.

Además, los resultados muestran que no hubo diferencias significativas en el modo en que esclavos o esclavas consiguieron libertarse. Ambos debieron pagar, en la mayor parte de las ocasiones, el precio de su libertad sin intervención alguna de sus amos. Para fundamentar dicha argumentación aportamos el siguiente cuadro que muestra como las estrategias de los esclavos para obtener su libertad fueron bastante similares, encontrándonos escasas diferencias en cuestión de género.

CUADRO II. COMPARACIÓN POR GÉNEROS DE LOS MODOS EN LOS QUE EL ESCLAVO CONSEGUÍA MANUMITIRSE. SANTIAGO DE CUBA 1780-1803.

TIPO DE MANUMISIÓN	HOMBRES (%)	MUJERES (%)
Autocompra	71	66
Compra por un familiar	13	15
Graciosa	7	12
Graciosa condicionada	8	6
Compra por un elemento externo al núcleo familiar	1	1
TOTAL	100%	100%

En el caso de los esclavos varones, las cifras indican cómo estos consiguieron su libertad en un 71% de los casos estudiados, frente al 66%⁴¹. A pesar de que existe una diferencia de cinco puntos entre esclavos varones y mujeres, la realidad que nos muestran las cifras es bien contundente. La mayor parte de los esclavos, hombres o mujeres, alcanzaron el precio de su libertad a través de su trabajo personal, su capacidad de ahorro y su habilidad para negociar el precio de corte. Sin embargo, no podemos cuestionar a la luz de los datos, que los propietarios de esclavos santiagueros, dentro del marco establecido anteriormente, otorgaron graciosamente la libertad con mayor frecuencia a mujeres que a hombres.

Debemos atender a varias consideraciones para explicar dicho fenómeno. En primer lugar, el número de esclavas destinadas al servicio doméstico era muy superior al de los esclavos varones, por lo que el trato cotidiano y cercano con el propietario sería mucho mayor que aquel esclavo dedicado a buscar sus jornales por el campo o por la ciudad. Y en segundo lugar, el tan comentado tema de la gratificación por favores de carácter sexual. Era una realidad incuestionable que muchos propietarios otorgaban la libertad a esclavas (a veces con sus hijos) con las que habían mantenido encuentro más que cercanos. Era una forma de gratificación que podía perseguir objetivos distintos. Si del fruto de su unión la esclava había dado un hijo, no era extraño que el propietario, más pronto que tarde, terminara bien por libertarlos, o bien haciendo todo lo posible por conseguir la libertad del núcleo familiar esclavo. Este fue el caso de D. Miguel José de Anaya, quien concedió la libertad a una esclava criolla suya, Graciana de Arganda “*por haberle servido con amor, fidelidad y lealtad (...) otorgándole la libertad a ella, prestándole algún dinero para la compra de sus hijos y (...) regalándole un colgadizo por gracia y donación*”⁴².

Por otro lado, el miedo al escándalo público pudo actuar a favor de las esclavas a la hora de exigir su libertad. En una sociedad donde la apariencia era fundamental, y que si bien era contemplada con relativa normalidad la promiscuidad del *pater familias*, lo cierto es que dentro de la estructura social, la apariencia pública, la manera de mostrarse socialmente, respondía a unos cánones mucho más rigurosos que los que en

⁴¹ AHPSC. Protocolos Notariales 1780-1803.

⁴² AHPSC. Escribanía Real de Hacienda de Hacienda. Leg. 336. carta de libertad de la morena Graciana de Arganda. Santiago de Cuba, 3 de marzo de 1784.

realidad se aplicaban⁴³. Por tanto, que una esclava fuera aireando sus escarceos amorosos con su amo podía servir de acicate para éste para que la libertase.

A pesar de lo antes expuesto, trabajos como lo de Hünefeldt han demostrado que las esclavas, en muchos casos, adoptaron una serie de estrategias productivas y de ahorro que les llevó, en ocasiones, a disponer de más dinero que sus propietarios.⁴⁴ Incluso, en ocasiones, hemos constatado la presencia de esclavas con un importante grado de capitalización, lo que incluso les permitió constituirse en prestamistas de personas libres. Un caso bien ilustrativo nos lo muestra el expediente incoado contra D. Miguel Pérez Corcho, que fue demandado por Manuela Sánchez, esclava de D. Agustín de Boza, por deberle la nada despreciable suma de 254 pesos fuertes de plata, cantidad que le había sido entregada por la esclava en moneda corriente⁴⁵. La sentencia fue favorable a la esclava, quedando demostrado que a D. Miguel le fue entregada dicha cantidad a pesar de sus intentos por desentenderse de sus obligaciones financieras.

El análisis de la distribución por edades de los manumisos muestra realidades bien elocuentes. El esclavo, tanto hombre como mujer, conseguía manumitirse o era manumitido mayoritariamente, entre los 26 y 30 años⁴⁶. Estos datos indican una realidad que puede ser sorprendente, y es que es el grupo de edad más productiva es el que consigue libertarse con mayor frecuencia. Todo ello a pesar de las constantes demandas de los sectores esclavistas de mano de obra, por lo que entendemos que o bien los esclavos tuvieron un peso específico a la hora de plantear su manumisión, o bien, que el sistema esclavista santiaguero era lo suficientemente flexible como para otorgar manumisiones a esclavos muy productivos, probablemente porque existía un abundante mercado de esclavos. Obviamente, este grupo estaba constituido por los esclavos que tenían mayores facilidades en el mercado laboral y que, por ende, podía

⁴³ Texera, Agustín de la. "Santiago de Cuba a principios del S XIX" en *Del Caribe* N° 13, Santiago de Cuba, 1989. Texera comenta la impresión que le dieron los refugiados franceses llegados en 1803 a la ciudad por su modo de relacionarse con mujeres mulatas, relatando que "... en un país tranquilo y seguro no podían contener los impulsos adquiridos; y aún fue deplorable que tantos y tantos continuasen en la práctica de los ilícitos connubios, ya tan admitidos en aquella colonia, que formaban la carrera de las mujeres de color, las que siendo además de buen proceder aspiraban a su establecimiento "aplazándose" con hombres blancos, con la misma publicidad y franqueza que si se trataba de un matrimonio legítimo". Pag.97.

⁴⁴ Hünefeldt, Christine."Lasmanuelos, vida cotidiana de una familia negra en la Lima del SXIX.". En *Instituto de Estudios Peruanos*, Lima 1992.

⁴⁵ AHPSC. Escribanía de Luis Agustín Guerra. Leg. 324. Pleito promovido contra D. Miguel Pérez de Corcho por cantidad de doscientos cincuenta y cuatro pesos. Santiago de Cuba, 5 de octubre de 1790.

⁴⁶ AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

conseguir con mayor presteza la suficiente capitalización como para comprar su libertad. El 51,59% de los esclavos varones manumitidos y el 58,82% de las esclavas manumitidas lo fueron entre los 16 y los 35 años⁴⁷, edades no sólo en las que se podía obtener mayor trabajo del esclavo, sino también, edades que propiciaba, junto a la paridad porcentual en género, la creación de unidades familiares, lo que favorecería, con el tiempo, el crecimiento porcentual de la población libre de color⁴⁸.

Esta opinión queda refrendada por los numerosos testimonios obtenidos en los testamentos de morenos libres consultados. En gran parte de ellos, el matrimonio fue realizado en el tiempo en que los cónyuges eran esclavos y, una vez obtenida la libertad, al menos por parte de la mujer, comenzaron a tener descendencia. Este fue el caso de Julián de Fromesta, negro libre, quien siendo esclavo se casó con María Gertrudis Macay, declarando no tener bienes ninguno de los dos por ser esclavos. La situación cambió notablemente cuando obtuvieron la libertad, por autocompra, ya que además de tener dos hijos, obtuvieron ciertos bienes y una modesta posición económica⁴⁹.

Edad de los esclavos varones manumitidos en Santiago de Cuba 1780-1803

Fuente: Elaboración propia. Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba. Protocolos Notariales.

⁴⁷ AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

⁴⁸ AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

⁴⁹ AHPSC. Escribanía Real de Hacienda. Leg. 340. Testamento de Julian de Fromesta, moreno libre. Santiago de Cuba, 21 de abril de 1787.

Edades de las esclavas manumitidas en Santiago de Cuba 1780-1803

Fuente. Elaboración propia. Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba. Protocolos Notariales

Otro elemento interesante para nuestro estudio es el análisis de la distribución de las edades de los manumisos y el tipo de manumisión aplicado a cada grupo de edad. De esta forma, obtendremos un retrato más cercano de las estrategias seguidas por los esclavos a la hora de manumitirse. Del total de cartas de manumisión manejadas, 426 contenían datos completos para nuestro estudio con los que hemos confeccionado el siguiente cuadro.

**CUADRO III. DISTRIBUCIÓN DE LAS DISTINTAS FORMAS DE
MANUMISIÓN EN GRUPOS DE EDADES Y GÉNERO**

Edades	HOMBRES					MUJERES				
	A.C.	C.F	C.P.	G.	G.C.	A.C.	C.F	C.P.	G.	G.C
0-5		15	1	1	2		9		6	4
6-10	1	6		2	1		3			2
11-15	1	2		1	2	2	4		3	2
16-20	14	3		4	1	24	3	1	3	
21-25	23	3		4		17	4		2	
26-30	44	1		3		41	4		6	2
31-35	14			1		14			2	
36-40	35			1	3	17			2	2
41-45	1			1	1	4				
46-50	17			1	1	12	1		1	
51-55	2					1				
56-60	6			1		2			2	1
61-65	1									
66-70									1	
71-75										
76-80	1									
Total	160	30	1	20	11	134	28	1	28	13

*A.C. Autocompra, C.F. Compra de un familiar, C.P. Compra de un particular, G. Manumisión Graciosa, G.C. Manumisión Graciosa Condicionada.

Fuente: Elaboración propia. Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba.

Los datos muestran un elemento bien significativo. Sólo el 36,1% de las manumisiones otorgadas graciosamente, condicionadas o no, fueron otorgadas a esclavos entre los 0 y 15 años⁵⁰, y sólo el 8,3% a esclavos mayores de 50 años⁵¹. Esto

⁵⁰ AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

⁵¹ AHPSC. Protocolos Notariales, 1780-1803.

es, que sólo el 44,43% de las manumisiones gratuitas fueron concedidas a esclavos en edades cuya rentabilidad y productividad no eran las más elevadas, lo que sugiere que la manumisión gratuita no era, como frecuentemente se ha mantenido, un reducto de niños y ancianos que mostraba la caridad y compasión de los propietarios de esclavos⁵². Muy al contrario el 55,57 % de las manumisiones gratuitas fueron concedidas a esclavos que se encontraban en edades de alta productividad, que bien podían conseguir manumitirse en un breve periodo de tiempo⁵³. Por tanto, la concesión gratuita de la libertad a los esclavos podría responder, en este caso, a un intento por parte de los propietarios por preservar las relaciones de dominación y subordinación con aquellos esclavos altamente productivos que pudieran libertarse en un breve espacio de tiempo. Al margen de las diferentes cláusulas que pudieran contener las cartas de manumisión, debemos tener en cuenta que gran parte de éstos esclavos se encontraban en un periodo de sus vidas extraordinariamente fértil, por lo que muchos tenían hijos. Hijos que las más de las veces seguían perteneciendo a los antiguos propietarios de sus padres, quienes de ésta manera se aseguraban ciertos lazos de dependencia.

Además, si bien hombres y mujeres se manumitían o eran manumitidos en edades de máxima productividad, lo cierto es que las mujeres lo hacían por lo general antes que los hombres. La edad media a la que un esclavo varón era manumitido se sitúa en torno a los 29,69 años⁵⁴, mientras que la media resultante para las esclavas manumitidas la calculamos en torno a los 27,05 años⁵⁵. La explicación puede venir determinada por una serie de circunstancias como, por ejemplo, la incorporación temprana de las esclavas al mercado laboral. Los datos muestran cómo las el rublo más numeroso de edad de compra de las esclavas se situaría en torno a los 16-20 años⁵⁶, mientras que para los varones el grupo de edad ascendería hasta los 26-30 años⁵⁷. Esto vendría determinado, en primer lugar, por un mayor índice de capitalización por parte de las esclavas y, por otro lado, porque la mayoritaria presencia femenina en el servicio doméstico propiciaba un mayor índice de manumisiones gratuitas como vimos anteriormente.

⁵² AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

⁵³ AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

⁵⁴ AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

⁵⁵ AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

⁵⁶ AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

⁵⁷ AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

Las cartas de manumisión, además, contienen otro elemento interesante que conviene tener en cuenta. La procedencia del esclavo manumitido. Conociendo este dato, que distingue entre esclavos criollos, los nacidos en Cuba, y bozales, nacidos en África, podemos interpretar si la procedencia del esclavo influyó, en alguna manera, en la posibilidad que tuviera el esclavo para libertarse. Pero para interpretar correctamente los datos, debemos atender a la procedencia del total de los esclavos y, posteriormente, compararlo con los datos procedentes de la manumisión. De esta manera, reduciremos notablemente cualquier tipo de distorsión en la interpretación de los datos.

Fuente. Elaboración propia. Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba. Protocolos Notariales

Si atendemos a los datos obtenidos y lo comparamos con las cifras resultantes de nuestro estudio en relación a la compra-venta de esclavos en Santiago de Cuba (que muestran que el 42% de los esclavos eran criollos⁵⁸, el 39% lo constituían los bozales⁵⁹,

⁵⁸ AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

⁵⁹ AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

el 8% serían esclavos de otras regiones del Caribe⁶⁰, el 6% eran originarios del Cobre⁶¹, esto es, cimarrones capturados, y el 5% de los esclavos no muestran un origen conocido⁶²) nos muestran cifras de gran interés. Como elemento más significativo, tal vez, no encontramos con el hecho de la presencia mayoritaria de esclavos criollos que alcanzaban su libertad. Existe una diferencia porcentual de cuatro puntos entre el número total de esclavos y los que alcanzaban manumitirse. Por otro lado, apreciamos un descenso porcentual, estimado en seis puntos, del número de esclavos bozales que lograba libertarse. En nuestra opinión, este hecho podía verse provocado por la preferencia de los propietarios de esclavos de introducir en tareas agrícolas a esclavos bozales en lugar de criollos.

En este sentido, el testamento de D^a Catalina de Fromesta, perteneciente a una de las familias más distinguidas de la ciudad, aparece una enumeración de sus bienes, en los que consta “ *el hato Barajagua con ganados y vacunos, trabajado por tres esclavos, Nicolás Carabalí, José de la Cruz Carabalí y Antonio Congo, además del Ingenio de Río Grande y Salado con once esclavos, que son Juan Mongo Criollo, Juan Miguel Criollo, Dionisio Congo, Ambrosio Viví, Javier Lucumí, José Antonio Lucumí, Joaquín Carabalí, Leandro Carabalí, Casimiro Lucumí Princesa Chamba y Vicent Chamba*”⁶³. Es decir, que de los catorce esclavos destinados a labores agrícolas pertenecientes a D^a Catalina de Fromesta, sólo dos eran de origen criollo. No es más que un ejemplo, pero muestra bien a las claras la presencia mayoritaria en el agro de esclavos nacidos en África. Esto condicionaba de manera notable las opciones que los esclavos bozales pudieran tener de alcanzar la libertad, al menos de manera análoga a los de origen criollo, gran parte de los cuales estaban ubicados en la ciudad. Por tanto, observamos una tendencia mayor a conseguir la libertad por parte de los esclavos criollos, fundamentada principalmente en la especialización laboral asignada por sus

⁶⁰ AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

⁶¹ AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803. Los esclavos naturales del Cobre eran los que trabajaban las minas del Cobre. En 1731, los esclavos que trabajaban las minas se alzaron en armas y se lanzaron al monte en calidad de cimarrones. Este problema no fue resuelto sino al principios del siglo XIX cuando las autoridades locales reconocieron el derecho a la libertad y el disfrute de las tierras del cobre para los esclavos. Se realizaron expediciones de manera puntual para capturar a estos esclavos cimarrones, que compusieron un número importante del total de esclavos que habitaban la región.

⁶² AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

⁶³ AHPSC. Protocolos Notariales. Escribanía Real de Hacienda, Leg. 333. Testamento de D^a Catalina de Fromesta. Santiago de Cuba, 28 de enero de 1781.

propietarios, que determinaba el nivel de ingresos de los mismos y la mayor capacidad para capitalizar el monto del precio de corte.

De otro lado, cabe reseñar que los esclavos criollos capitalizaron mayoritariamente las manumisiones gratuitas, condicionadas o no. El 70,45% de este tipo de manumisiones fueron protagonizadas por esclavos criollos, lo que muestra una clara preferencia por parte de los propietarios por conceder la libertad de manera preferente a los esclavos criollos que a los nacidos en África⁶⁴. La explicación no se antoja simple, pero apuntamos que posiblemente la orientación laboral de los esclavos criollos, en la ciudad y, muy a menudo, en el servicio doméstico, podía provocar el surgimiento de lazos emocionales más estrechos, lo que a medio o largo plazo podía transformarse en una actitud proclive por parte de los propietarios a conceder la libertad gratuitamente.

Conclusiones.

La manumisión era el mecanismo legal por el cual el esclavo podía alcanzar el status jurídico de hombre libre. Las graves dificultades con las que contaban los esclavos para su integración dentro de la sociedad de libres debido a su pertenencia al más bajo estrato social estuvieron condicionadas por la forma en la que el esclavo adquiriría su libertad. Por tanto, los mecanismos de rigieron la manumisión en Santiago de Cuba se nos antojan imprescindibles para entender la problemática de la población libre en el periodo estudiado.

A diferencia de otras regiones donde la mano de obra esclava era muy importante, la manumisión en Santiago de Cuba era alcanzada mayoritariamente a través de la compra de la libertad por parte del esclavo. Las manumisiones gratuitas, condicionadas o no, tuvieron un papel que podemos considerar marginal, lo que muestra que el sistema esclavista santiaguero se caracterizó por la posibilidad que tenía el esclavo de capitalizar la plata suficiente como para pagar el precio de corte. Además, atendiendo a las edades de los esclavos manumisos, observamos que la mayor parte de los mismos accedían a la libertad en edades en las que eran muy productivos, lo que

⁶⁴ AHPSC. Protocolos Notariales. 1780-1803.

pondría en duda que la manumisión fuera únicamente un mecanismo utilizado por los propietarios de esclavos para deshacerse de esclavos poco rentables. Atendiendo a consideraciones de género cabría destacar que encontramos escasas variaciones en el número total de esclavos que hemos estudiado, así como en las diferentes estrategias seguidas por los mismos a diferencia de otras regiones esclavistas donde el papel de las mujeres esclavas fue claramente dominante. La explicación a este fenómeno no se antoja sencilla, pero podría sugerir una estrecha vinculación entre el mundo rural, donde se concentraba buena parte de la población esclava masculina, y el mundo urbano, donde se encontraba buena parte de la población esclava femenina.

La procedencia geográfica de los esclavos, si bien no determinó directamente diferentes estrategias a la hora de conseguir la manumisión por parte de los esclavos, si que estuvo condicionada por la orientación laboral de los propietarios, quienes orientaban mayoritariamente los esclavos bozales a las tareas agrícolas donde existían mayores dificultades para adquirir la plata necesaria para la compra de su libertad.

Los esclavos, hombres o mujeres, criollos o bozales, a pesar de ciertas diferencias, adquirieron su libertad pagando el precio exigido por los propietarios, convirtiéndose gracias al trabajo y esfuerzos individuales, en los principales agentes de su libertad.

Bibliografía.

Aguirre, Carlos. *Agentes de su propia libertad. Los esclavos de Lima y la desintegración e la esclavitud, 1821-1854*. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1995.

Callejas, José María. *Historia de Santiago de Cuba*. Imprenta La Universal, La Habana, 1911.

Davis, David Brion. *El problema de la esclavitud en la cultura occidental*. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1968.

Duharte Jiménez, Rafael. *Santiago de Cuba y África: un dialogo en el tiempo*. Ediciones Santiago, Santiago de Cuba, 2001.

- Eduardo Torres Cuevas y Eusebio Reyes. *Esclavitud y sociedad. Notas y documentos de la esclavitud en Cuba*. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1986.
- Flores Galindo, Alberto. *Aristocracia y plebe. Lima 1760-1830. Estructura de clases y sociedad colonial*. Mosca Azul editores, Lima, 1984.
- Genovese, Eugene. *The World the Slaveholders Made. Two Essays in Interpretation*. Vintage Books editions, New York, 1971.
- Hall, Gwendoline Midlo. *Social Control in Slaves Plantation Societies. A Comparison of Saint Domingue and Cuba*. The John Hopkins University Press, Baltimore, 1971.
- Humboldt, Alexander von. *Ensayo político sobre la isla de Cuba*. Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 1998.
- Hünefeldt, Christine. *Paying the Price of Freedom. Family and Labor Among Lima's Slaves, 1800-1854*. University of California Press, Berkeley, 1994.
- Klein, Hebert S. *La esclavitud africana en América Latina y el Caribe*. Alianza Editorial, Madrid, 1986.
- Klein, Herbert, S. *Slavery in the Americas. A comparative study of Virginia and Cuba*. University of Chicago, Chicago, 1967.
- Múnera, Alfonso. *El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe*. El Áncora editores, Bogotá, 1998.
- Paiva, Eduardo França. *Esclavidão e universo cultural na colônia. Minas Gerais 1716-1789*. Editora UFMG, Belo Horizonte, 2001.
- Patterson, Orlando. *Slavery and Social Death. A Comparative Study*. Harvard University Press, Cambridge, 1982.
- Portuondo Zúñiga, Olga. *Santiago de Cuba. Desde su fundación a la Guerra de los Diez años*. Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 1996.
- Riverend, Julio. *Historia económica de Cuba*. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1971.
- Saco, José Antonio. *Historia de la esclavitud de la raza africana en el Nuevo Mundo*. Tomo I, Cultural S.A., La Habana, 1938.
- Schwartz, Stuart B. *Slaves, Peasants and Rebels. Reconsidering Brazilian Slavery*. University of Illinois Press, Chicago, 1992.